

ILMIY RAHBAR: PO'LATOV OTABEK A'ZAMJON O'G'LI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI, Ilmiddinov Lutfullo Nizomjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralarini o'zgartirish tartibi, Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomi, O'zbekiston Respublikasi bilan aloqalari, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston qonunlarining munosabati bayon qilingan. Qolaversa, bu maqola O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikalarining o'zaro munosabati, nizolarni hal qilish tartibini ham qamrab oladi. Kalit so'zlar: Jo'qorg'i Kenges, Oliy Majlis, ovul, Orol dengizi, qishloq xo'jaligi, Qoraqalpog'iston Konstitutsiyasi, referendum, suverenitet, Vazirlar Mahkamasi. РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН

Kalit so'zlar:

Аннотация: В данной статье описывается порядок изменения территории и границ Республики Каракалпакстан, правовой статус Республики Каракалпакстан, ее отношения с Республикой Узбекистан, соотношение законов Узбекистана и Каракалпакстана. Кроме того, в статье рассматриваются отношения между Республиками Узбекистан и Каракалпакстан, а также порядок разрешения споров.

Ключевые слова: Джокарги Кенес, Олий Меджлис, аул, Аральское море, сельское хозяйство, Конституция Каракалпакстана, референдум, суверенитет, Кабинет Министров

Abstract: This article describes the procedure for changing the territory and borders of the Republic of Karakalpakstan, the legal status of the Republic of Karakalpakstan, its relations with the Republic of Uzbekistan, and the relationship between the laws of Uzbekistan and Karakalpakstan. Furthermore, the article examines relations between the Republics of Uzbekistan and Karakalpakstan, as well as the dispute resolution procedure.

Keywords: Jokargi Kenes, Oliy Majlis, village, Aral Sea, agriculture, Constitution of Karakalpakstan, referendum, sovereignty, Cabinet of Ministers

Qoraqalpog'iston Respublikasi Markaziy Osiyoning muhim hududlaridan biri bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi suveren respublika hisoblanadi. Mazkur hudud boy tarixiy merosga, o'ziga xos milliy madaniyatga va strategik geografik joylashuvga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasi mamlakatning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, uning poytaxti Nukus shahri hisoblanadi.

Qoraqalpog'iston O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi suveren davlat hisoblanadi. Bu norma O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaning 85-moddasida: «Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi», - deb mustahkamlangan[1].

Konstitutsiyaning bu moddasi:

Qoraqalpog'istonni suveren respublika ekanligini belgilaydi va e'tirof etadi;

u O'zbekiston tarkibiga kirganini ko'rsatadi;

Qoraqalpog'istonning suvereniteti O'zbekiston tomonidan muhofaza qilinishini

belgilaydi. Shu holat bilan O'zbekiston o'z zimmasiga katta mas'uliyatni oladi.

O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishini 12 ta viloyat, respublikaga bo'ysinuvchi 1 ta shaxar - Toshkent shaxri va suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi tashkil qiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren davlat ekanligini bir nechta asosini keltirishimiz mumkin. Bular jumlasiga Qoraqalpog'iston o'z konstitutsiyasiga, davlat ramzlariga, o'z tiliga egalik qilishini kiritishimiz mumkin.

Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston O'zbekiston Respublikasining hududidan umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi borligi ham bunga misol bo'la oladi.

Qonun va davlat ramzlari haqida so'z borganda ularga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Qoraqalpog'iston ham o'z davlat ramzlari, madhiyasi va konstitutsiyasiga egalik qiladi.

Konstitutsiyaning 15-moddasida: «O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi», - deb belgilangan qoida Qoraqalpog'istonga ham taalluqlidir. Chunki Konstitutsiyaning 83-moddasida: «O'zbekiston Respublikasi viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar, ovullar, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat», - degan qoida Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududi bilan O'zbekistonning tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Konstitutsiyasining 16-moddasidagi: Qoraqalpog'istonda qabul qilinadigan har qanday normativ - huquqiy hujjatlarning O'zbekiston Konstitutsiyasiga mos kelishi, unga zid bo'lmashgini nazarda tutadi. Bu masala O'zbekiston Konstitutsiyasining 86-moddasida: «Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas», 87-moddasida esa: «O'zbekiston Respublikasi qonunlari

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ham majburiydir», - degan qoidalar asosida hal qilingan.

Bu moddalarni jamlasak, Qoraqalpog'iston Konstitutsiyasi va qonunlari mazmuni O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunchilik tizimiga zid bo'lmasligi zarur.

Yana shunga e'tibor berish kerakki, ayrim masalalarda Qoraqalpog'istonda maxsus Qoraqalpog'iston Respublikasi qonuni qabul qilinmasdan, masala O'zbekiston qonuni bilan tartibga solinaveradi. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasida fuqarolikka ega bo'lish va uni yo'qotish asoslari hamda tartibi O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun bilan belgilanishi ko'rsatilgan. Bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonning ayrim qonunlari Qoraqalpog'istonda to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Aynan manshu masala bo'yicha Qoraqalpog'iston o'zining qonunini qabul qilishiga hojat yo'q.

Ayrim masalalar esa Qoraqalpog'istonning o'z qonuni bilan tartibga solinadi. Misol tariqasida «Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida»gi Qoraqalpog'iston Qonunini keltirishimiz mumkin. Qolaversa, bu qonun O'zbekistonning shunday qonuniga zid emas[2].

Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralarini o'zgartirish tartibi ikki davlat kelishuvi asosida hal qilinadi. Ya'ni, Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegarasi faqat uning roziligi bilan Jo'qorg'i Kenges qaroriga asosan, Oliy Majlis tomonidan o'zgartirilishi mumkin.

Bu, birinchidan, Qoraqalpog'istonning chegarasi va hududi uning o'z roziligisiz o'zgartirilishi mumkin emasligini o'rnatadi. Bu Qoraqalpog'istonning umumiy hududiga taalluqlidir. Chegara, hududning o'zgarishi Qoraqalpog'iston hududining kamayishi yoki ko'payishiga olib keladi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston o'z ma'muriy-hududiy tuzilishini ham mustaqil hal qila olishini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining «Davlat suvereniteti»ni belgilovchi birinchi bobi 3-moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zining ma'muriy-hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilishi belgilangan[3].

Shunga mos ravishda, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida: «Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlar, shaharlar, shaharchalar, ovullardan iborat», - deb belgilangan. Bu Qoraqalpog'istonning ma'muriy-hududiy birligi ikki bo'g'indan iboratligini ko'rsatadi. Tuman va shahar - yuqori bo'g'in; shaharcha, ovullar - quyi bo'g'in.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasida: «Tumanlar, shaharlar tashkil qilish va ularni tugatish, shuningdek, ularning chegaralarini o'zgartirish Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi», - deb mustahkamlangan.

Shaharlarni, aholi punktlarini tuman bo'ysunuvidagi shaharlar turkumiga kiritish, ularni qayta tuzish tegishli tuman hokimlarining iltimosnomasiga asosan, Qoraqalpog'iston hukumatining taklifiga muvofiq, Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi.

Qoraqalpog'istonda tumanlarni o'zgartirish tegishli tuman hokimining iltimosnomasiga asosan, Qoraqalpog'iston hukumatining taklifiga muvofiq, Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi.

Ovullar chegarasini o'zgartirish, aholi punktlarini birlashtirish tuman hokimlarining iltimosnomasiga asosan, Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining poytaxtini belgilash va ko'chirish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining roziligi bilan Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi.

Ovullar ma'muriy markazlarini belgilash va ko'chirish tegishli tuman hokimining iltimosnomasiga asosan, Jo'qorg'i Kengesi tomonidan amalga oshiriladi.

Bundan tashqari hech kimning roziligini olmay, Jo'qorg'i Kengesi tomonidan mustaqil hal qilinadigan masalalar ham bor, bular:

ovullarni tuzish va tugatish;

tuman chegaralarini o'zgartirish;

ovullarning chegarasini o'zgartirish;

ovullarning ma'muriy markazlarini belgilash, ko'chirish;

shaharlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ysunuvi turkumiga kiritish;

shaharlarning chegaralarini belgilash va kengaytirish, shaharchalarning chegaralarini belgilash va kengaytirish;

tumanlar, shaharlar, ovullarga nom berish, ularning nomini o'zgartirish.

Qoraqalpog'iston Respublikasining chegarasi faqat Qoraqalpog'istonning roziligi bilan Jo'qorg'i Kengesi qaroriga asosan, Oliy Majlis tomonidan o'zgartirilishi mumkin[4].

Hech kimga sir emaski, barcha davrlar o'z ziddiyatli vaziyatlariga ega bo'lgan. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikalari mustaqil respublika bo'lganligi uchun ularda umummanfaatlar bilan o'z manfaatlari bo'lishi tabiiydir. Shu tufayli O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlar esa hech qanday urushsiz, tartibsizliklarsiz va qaramaqarshiliklarsiz, murosaga keltiruvchi vositalar yordamida hal etilishi zarur. Bu norma O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasida: «O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasidagi nizolar murosaga keltiruvchi vositalar yordamida hal etiladi», - deb belgilangan.

Nizolar turli masalalarda bo'lishi, qonunlarning bir-biriga muvofiq kelmasligi xususida bo'lishi mumkin. Bunday hollarda nizoni hal qilishda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi ishtirok etadi. Konstitutsiyaning 133-moddasi 4-bandiga binoan, Konstitutsiyaviy sud - «Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasi qonunlarining O'zbekiston Respublikasining

qonunlariga muvofiqligi to'g'risida xulosa beradi». Uning xulosasi esa nizoni hal qilishga olib keladi.

Hozirgi davrda har ikki davlat aholisi sog'lig'iga zarar keltirayotgan bir muammo mavjud. Bu- Orol muammosi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi sog'lig'iga respublikadagi sharoit - Orol dengizining qurib borayotganligi katta xavf solmoqda. Ana shu xavfning oldini olish, Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligi, sanoatni rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilish ishlarida O'zbekistonning ko'magi, albatta, zarur. Har ikki respublikaning siyosiy-huquqiy munosabatlari ularning iqtisodiy munosabatlarini ham to'g'ri tashkil qilishga bog'liq. Hozirgi kunda munosabatlarning to'g'ri tashkil qilinishi natijasida ko'plab muammolar hal qilinmoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. «Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida»gi Qoraqalpog'iston Qonuni: 02.09.1993.
3. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi: 09.04.1993.
4. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. Husanov O.T – Toshkent, 2023.

